

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ, СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

УДК 94(477.75)''1941–1945''

**ВЫСТАВКА В ЯЛТИНСКОМ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ: ОТРАЖЕНИЕ
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**EXHIBITION AT THE YALTA HISTORICAL AND LITERARY MUSEUM: REFLECTION OF THE
HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR**

**Цветкова А.А.¹
Tsvetkova A.A.**

*Ялтинский историко-литературный музей, г. Ялта
Yalta Historical and Literary Museum, Yalta*

Аннотация. В статье представлен обзор выставки «Минувших лет живая память» в Ялтинском историко-литературном музее, которая была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены картины и документы, фотографии, вещи, связанные с событиями военных лет, с целью сохранения памяти о героическом подвиге советского народа, а также передачи памяти будущим поколениям. Сделан вывод, что данная выставка является не просто музейным мероприятием, но и способствует сохранению исторической памяти и передаче знаний о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Она представляет собой диалог с прошлым, построенный через реальные предметы и судьбы. Представленные экспонаты позволяют посетителям прочувствовать исторический контекст, оценить вклад Крыма и Ялты в победу, а также осмыслить цену мира и свободы.

Abstract. The article presents an overview of the exhibition "Living Memory of Past Years" in the Yalta Historical and Literary Museum, which was dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The exhibition presents paintings and documents, photographs, things related to the events of the war years, with the aim of preserving the memory of the heroic feat of the Soviet people, as well as passing on the memory to future generations. It is concluded that this exhibition is not just a museum event, but also contributes to the preservation of historical memory and the transfer of knowledge about the Great Patriotic War to future generations. It is a dialogue with the past, built through real objects and destinies. The exhibits on display allow visitors to feel the historical context, assess the contribution of Crimea and Yalta to the victory, and understand the price of peace and freedom.

Ключевые слова: выставка, музей, Великая Отечественная война, 80-летие Победы, экспонаты, патриотизм, герои, документы.

Key words: exhibition, museum, Great Patriotic War, 80th anniversary of Victory, exhibits, patriotism, heroes, documents.

В мае 2025 года в Ялтинском историко-литературном музее представили выставку «Минувших лет живая память» (рис. 1), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она стала значимым событием в культурной жизни города и страны, и призвана напомнить о подвигах наших предков, о жертвах и страданиях, которые они перенесли, и о важности сохранения памяти о прошлом [3, с. 89–92].

¹ Выражаю искреннюю благодарность коллективу Ялтинского историко-литературного музея за организацию выставки. Особая признательность – заместителю директора Надежде Владимировне Никитиной, заведующей отделом научно-просветительской работы Елене Анатольевне Москатовой, ведущему методисту Лилии Анатольевне Лисовой, а также всем сотрудникам музея, принимавшим участие в ее организации – *авт.*

Главной задачей кураторов выставки стало стремление не просто представить военные артефакты, но и пробудить у посетителей чувство сопричастности к историческим событиям, подчеркнув ключевое значение сохранения памяти.

Среди приоритетных задач выставки следует выделить формирование у посетителей устойчивого патриотического мировоззрения, повышение интереса к изучению истории Отечества, формирование единой культурной идентичности и углубленное осмысление личностного вклада участников войны в Победу.

Структура экспозиции строится по тематико-хронологическому принципу, что позволяет последовательно и логически ознакомиться с материалами, которые раскрывают ход военных событий и их влияние на регион.

Крым, в частности, город Ялта, как южная здравница Советского Союза, во время Великой Отечественной войны оказались в эпицентре трагических и героических событий. Оккупация города, партизанское движение в Крыму, эвакуация, а также послевоенное восстановление составляют важные страницы истории, которые находят отражение в музейных экспонатах.

Деятельность ЯИИМ традиционно включает исследование и популяризацию исторического наследия региона. Новая выставка продолжает эту линию, вводя современные интерактивные элементы. Например, в одной из витрин используется электронная фоторамка и демонстрирует гостям музея фотографии тех лет.

На выставке представлены разнообразными экспонаты: документы, фотографии, оружие, картины, посвященные событиям военного периода. Особенно впечатляют личные вещи участников войны, которые делают происходившее тогда более реальным и близким. Визуальные и текстовые предметы предоставляют уникальную возможность приблизиться к историческому опыту современников того времени, а картины – ощутить ее атмосферу.

Одним из интереснейших экспонатов, с которым нас знакомит выставка, является самовар. Можно сказать, что он подлинный свидетель истории, ведь использовался во время Крымской (Ялтинской) конференции [1, с. 45–53] в феврале 1945 года, когда проходили встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции: Уинстона Черчилля, Франклина Делано Рузвельта и Иосифа Сталина (рис. 2). По архивным данным, подтвержденным исследованием главного хранителя музея А.С. Фроловой, именно из этого самовара подавался чай во время неформальных встреч делегаций.

Экспонат поступил в музей 30 декабря 1967 года в дар от Георгия Федоровича Бахтина – советского партийного деятеля, депутата Верховного Совета УССР VIII–XI созывов, который в разное время занимал должности агронома, партийного организатора и председателя исполнительного комитета Крымского областного совета народных депутатов [4, с. 168]. Его личное участие в сохранении исторической памяти делает экспонат еще более значимым.

Не менее интересен и трогателен подлинный документ времен войны – медицинская карточка эвакуации раненого С. Комарова (рис. 3). Датируемая 1941–1945 годами, карточка, несмотря на следы времени – потертости и загрязнения, остается уникальным свидетельством той масштабной гуманитарной работы, которая велась в тылу для спасения жизней.

Она не только иллюстрирует систему медицинского обеспечения в годы войны, но и вызывает личностное восприятие трагедии и героизма через судьбу конкретного человека. Неподдельный научный интерес представляет анализ почерка, записей о состоянии здоровья и маршрутах эвакуации, содержащихся в этом документе.

Отдельная витрина выставки посвящена боевым наградам времен Великой Отечественной войны – как символам мужества, самоотверженности и патриотизма (рис. 4).

Представленные здесь ордена и медали украшают выставку, а также представляют глубокую историческую ценность. Среди экспонатов:

- Ордена Отечественной войны I и II степени (учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года) – первые советские награды, введенные в период войны. Орден I степени вручался за исключительные боевые заслуги, проявленные в боях, II степени – за отвагу, содействие успеху боевых операций. В музее представлены подлинные экземпляры с номерной гравировкой, что позволяет отнести их к ранним выпускам 1942 г. [6, с. 54–63].

- Орден Александра Невского – вручен Е.А. Ишаханову в середине XX века за успешное командование и проявленную личную отвагу. Учрежден 29 июля 1942 года, орден предназначался исключительно для офицеров Красной армии [6, с. 54–63].

- Орден Богдана Хмельницкого III степени (учрежден в октябре 1943 года). Присуждался за умелое руководство боями при освобождении территорий СССР. III степень вручалась командирам рот, батальонов, партизанским отрядам [6, с. 109–115].

- Орден Суворова III степени – одна из престижных наград, вручавшаяся младшему командному составу за грамотное ведение наступательных операций. Его вручение считалось высоким признанием тактического мастерства и личного вклада в достижение победы на фронте [6, с. 109–115].

- Медаль «За оборону Севастополя» – учреждена Указом от 22 декабря 1942 года. Ее удостоились участники 250-дневной обороны Севастополя – как бойцы, так и гражданское население, поддерживавшее город. Медаль уникальна тем, что создавалась в условиях действующего фронта, часто вручалась посмертно [6, с. 109–115].

- Медаль «За оборону Сталинграда» – также учреждена в 1942 году, вручалась более миллиону человек [6, с. 109–115].

В дополнение к перечисленным орденам и медалям, в витрине также представлены и другие награды.

Особую атмосферу выставке придают картины. Важное место в экспозиционном пространстве занимает живописное полотно «Партизанская весна» (1984–1994) кисти М.П. Чуриновой. Это – художница, чья творческая деятельность тесно связана с Крымом и Ялтой. Картина создана на протяжении десяти лет и представляет собой глубокую, эмоционально насыщенную интерпретацию темы народного сопротивления на Южном берегу Крыма в годы Великой Отечественной войны. Изображая крымских партизан в весеннем горном пейзаже, автор подчеркивает не только трагизм и героизм времени, но и внутреннюю красоту подвига, совершаемого в родных, узнаваемых ландшафтах.

В экспозиции также представлены портретные полотна талантливой художницы Валентины Павловны Цветковой. Она – народная художница Украины и почетный гражданин Ялты. Картина «Портрет С.Я. Троценко. Участник обороны Севастополя» (1974) изображает фронтовика, участвовавшего в героической защите города-героя. Она выполнена в строгой реалистической манере, подчеркивающей мужественные и собранные черты героя. Ее другая работа – «Портрет М.В. Борисова» (1947) – представляет собой одно из ранних произведений художницы, написанное вскоре после войны. Портрет, на мой взгляд, подчеркивает достоинство и внутреннюю силу изображенного ветерана.

Эти произведения не просто дополняют экспозицию – они органично вплетены в ее концепцию [2, с. 58–62].

Посещение выставки оказывает сильное эмоциональное воздействие, заставляя задуматься о подлинной цене Победы. Через вещи, документы, медицинские инструменты, оружие и художественные образы раскрывается человеческая боль и подвиг советского народа, что способствует более глубокому пониманию ее исторического значения.

На выставке также представлены экспонаты, связанные с малоизвестными, но значимыми событиями Великой Отечественной войны. Например, некоторые документы и фотографии рассказывают о жизни в тылу, о работе на фронте и о подвигах обычных людей [5, с. 138–145].

Таким образом, выставка, подготовленная Ялтинским историко-литературным музеем, является не просто музейным мероприятием, но и способствует сохранению исторической памяти и передаче знаний о Великой Отечественной войне будущим поколениям [7, с. 33–40]. Это, можно сказать, диалог с прошлым, построенный через реальные предметы и судьбы. Представленные экспонаты позволяют посетителям прочувствовать исторический контекст, оценить вклад Крыма и Ялты в победу, а также осмыслить цену мира и свободы.

Источники и литература (References):

1. Аграновский А. Л. Ялта: Конференция трех держав. Февраль 1945 года. М.: Политиздат, 1985.
2. Зуев В. М. Реликвии Победы: Музейные коллекции военного времени. СПб.: Музейное дело, 2010.
3. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. В 6 т. Т. 4. М.: Воениздат, 1962.
4. Моя Малая Родина: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Н.П. Бердяковой. Вып. 16. Пенза: ГАОУ ДПО ИРР ПО. 2018.
5. Петров Н. В. История Крыма в годы Великой Отечественной войны. Симферополь: Крымучпедгиз, 1990.
6. Шумейко В. А. Награды Великой Отечественной войны: история, люди, подвиги. М.: Вече, 2005.
7. Юдин А. В. Архивные документы как основа музейных экспозиций. М.: МГУКИ, 2013.

Рис. 1. Общий вид выставки «Минувших лет живая память»

Рис. 2. Самовар. Наркомат тяжелой промышленности Тульский Краснознаменный патронный завод. СССР, г. Тула. 30-е гг. XX в. (апрель 1936 г.) Ялтинский историко-литературный музей, КП 89731 В-2838

Рис. 3. Карточка медицинская к эвакуации раненого С. Комарова. 1941-1945 гг. Ялтинский историко-литературный музей, КП 32052 Д-4566

Рис. 4. Витрина с наградами Великой Отечественной войны